

AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
GƏNCƏ BÖLMƏSİ

“AMEA-80” MÖVZUSUNDA
RESPUBLİKA ELMİ-NƏZƏRİ KONFRANSIN

MATERİALLARI
(TƏBİƏT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ BÖLMƏSİ)

GƏNCƏ
28 fevral 2025-ci il

**AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
GƏNCƏ BÖLMƏSİ**

**“AMEA-80” MÖVZUSUNDA RESPUBLİKA
ELMİ-NƏZƏRİ KONFRANSIN**

MATERİALLARI

(Təbiət və texnika elmləri bölməsi)

«ELM» nəşriyyatı

GƏNCƏ

28 Fevral 2025-ci il

Baş redaktor:	Fuad Əliyev	- AMEA Gəncə Bölməsinin sədri, akademik
Redaktor:	Əlimuxtar Muxtarov	- AMEA Gəncə Bölməsinin sədr müavini, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Məsul katib:	Aynurə Həsənova	- Elm və Təhsil şöbəsinin rəisi, kimya üzrə fəlsəfə doktoru
Redaksiya üzvləri:	Mahirə Şərifova	-AR ETN Ekologiya və Təbii Ehtiyatlar İnstitutunun Elmi işlər üzrə direktor müavini, k.ü.f.d., dosent
	İmran Qasımov	-ARETN Bioresurslar İnstitutunun direktoru, k.ü.f.d., dosent
	Sədaqət Adıgözəlova	- Aqrar Problemlər İnstitutunun direktoru

**“AMEA - 80” mövzusunda respublika elmi-nəzəri konfransın materialları
(Təbiət və texnika elmləri bölməsi). Gəncə “Elm” nəşriyyatı, 2025-ci il. 310 s.**

İJBN 5- 8066 – 1638 – 4
1401000000
655 (07) - 2004

Ünvan: AMEA Gəncə Bölməsi
H.Əliyev pros., 419.

Telefon: (022) 256-14-31
E-mail: gb@science.az

“Elm” nəşriyyatı.

VII BÖLMƏ

<i>Qərb bölgəsinin biomüxtəlifliyinin tədqiqi və səmərəli istifadəsi</i>	80
<i>T.H.Talıbov, Ə.M.İbrahimov.</i> Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında aşı sumacağı (<i>RHUS CORIARIA L.</i>) növünün təbii ehtiyatı və istifadə perspektivləri.....	81
<i>T.A.Məmmədova, Q.C.Əhmədova, T.S.Lətifova, A.M.Məmmədov.</i> Pambıq gövdələri qalıqlarının piroliz prosesinin tədqiqi.....	86
<i>İ.B.Məmmədov, P.Ü.Fətullayev.</i> Naxçıvan Muxtar Respublikasının biomüxtəlifliyi: asiya muflonu (<i>OVİS ORİENTALİS GMELIN.</i>).....	89
<i>İ.Q.Qasımov, G.N.Əsədova, Z.F.Yusubova, N.C.Məhərrəmov.</i> Təbii ipək lifin sumaq (<i>LAT. RHUS</i>) bitki ekstrakti ilə boyadılması texnologiyası.....	94
<i>R.Ə.Ələkbərov, G.H.Rzazadə.</i> Uca andız (<i>inula helenium L.</i>) bitkisinin faydalı xüsusiyyətləri.....	98
<i>N.M.-Y.Bədəlova, S.S.Ağayeva, A.B.Suleymanova.</i> Kosmetik lasyonda istifadə etmək məqsədi ilə acı yovşandan efir yağının alınmasının bəzi aspektləri.....	101
<i>H.S.Seyidova.</i> Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şahbuz rayonunda yayılan makromisetlərin istifadə perspektivləri.....	105
<i>Ş.İ.Xasayeva.</i> Göygöl milli parkinin araneidae fəsiləsinə aid olan bəzi hörümçək növlərinin (arachnida, araneae) ekologiyasına dair.....	110
<i>Z.Y.Musayeva.</i> Azərbaycanın qərb bölgəsində üzüm bağlarına zərər vuran gənələr və onların akarifaqları.....	116

VIII BÖLMƏ

<i>Aqrar sahənin inkişafı üçün mövcud problemlərin araşdırılması, onların aradan qaldırılması elmi-əsaslandırılmış işlərin istehsalata tətbiqi</i>	121
<i>N.Y.Seyidəliyev, D.Ə.İsayeva, C.F.Əzimov.</i> Bitki sıxlığının “Gəncə-182” və “Gəncə-160” pambıq sortlarının boy və inkişafında rolu.....	122
<i>Y.Ə.Hümbətov.</i> Respublikamızda arıçılıq təsərrüfatlarında mövcud problemlər və onların aradan qaldırılması istiqamətləri.....	127
<i>Ə.Ə.Tağıyev, F.K.Qəhrəmanov, K.X.Abbasova, T.Z.Əhmədov.</i> Pambıq sortlarının quraqlığa davamlılıq xüsusiyyətlərinin əhəmiyyəti.....	132
<i>V.M.Quliyev.</i> Üzüm bitkisinin seleksiyasında müsbət transqressiya və apomiksis çoxalma.....	136
<i>V.F.Məmmədova, A.F.Məmmədov, S.Y.Adıgözəlova, S.Q.Mikayılova.</i> Yeraltı suların çirklənmə mənbəyi.....	141
<i>Ə.Ə.Tağıyev, R.İ.Məmmədrzayeva.</i> Qamma şüası ilə şüalandırılmış donorların seleksiyada və aqrar istehsalatda rolu.....	146
<i>E.R.Allahverdiyev.</i> Aqrar iqlim ehtiyatlarından səmərəli istifadə.....	152
<i>A.Q.Qaziyev, C.Q.Qurbanova, M.İ.Babayev.</i> Şoranlaşma amilinin bitkilərdə fotosintez edici orqana təsiri.....	157
<i>N.A.Hacıyeva, A.V.Məmmədova, S.C.Məmmədov.</i> Azərbaycanada aqrar sahədə informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının rolunun artırılması və səmərəliliyinin yüksəldilməsi perspektivləri.....	160

dos., i.f.d. N.A.Hacıyeva, doktorant A.V.Məmmədova, doktorant S.C.Məmmədov
Azərbaycan Texnologiya Universiteti
Gəncə ş.
E-mail: n.hacıyeva@atu.edu.az,
a.memmedova@atu.edu.az
s.memmedov@atu.edu.az

**AZƏRBAYCANDA AQRAR SAHƏDƏ İNFORMASIYA-KOMMUNİKASIYA
TEKNOLOGİYALARININ ROLUNUN ARTIRILMASI VƏ SƏMƏRƏLİLİYİNİN
YÜKSƏLDİLMƏSİ PERSPEKTİVLƏRİ**

Dövrümüzün strateji vəzifələri sırasında bir çox mürəkkəb məsələlər kimi, aqrar sahədə də İKT-nin iqtisadi səmərəliliyinin artırılması, rəqəmsal texnologiyaların tətbiqinin intensivləşdirilməsi, bütövlükdə aqrar sahənin səmərəlilik problemlərinin həllinə əlavə töhfələrinin verilməsi prioritetlik təşkil edir.

Aqrar sahədə “ağıllı” texnologiyalardan fəal istifadə edilməsi, aqrar sahənin rəqəmsallaşdırılması və informasiya texnologiyalardan istifadənin iqtisadi səmərəliliyinin artırılması ilə bağlı seçilən yanaşmalar və tədbirlər çərçivəsində sahibkarlıq təsərrüfatı strukturlarına zəruri texnoloji yardımların göstərilməsi, İKT-dən səmərəli istifadənin təşkili üçün məsləhətlərin verilməsi və təlimlərin təşkili, təbii resurslardan, o cümlədən torpaq və su ehtiyatlarından istifadənin modelləşdirilməsi, məqsədli fəaliyyət proqramlarının hazırlanması, iqlim dəyişiklikləri ilə bağlı proqnozlaşdırılmaların aparılması və s. istiqamətlər daha çox tələb olunandır. Məhz bu səbəbdən məqalədə “Azərbaycan Respublikasında telekommunikasiya və informasiya texnologiyalarının inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi”nin eləcə də “Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər”in hədəflərinə uyğun olaraq aqrar sahədə informasiya – kommunikasiya texnologiyalarının iqtisadi səmərəliliyinin artırılması məsələlərinə xüsusi diqqət yetirilmişdir.

Açar sözlər: innovasiya, investisiya, rəqəmsal texnologiyalar, “ağıllı” mexanizmlər, diversifikasiya, iqtisadi resurslar

Qlobal risklərin artdığı və qlobal təhdidlərin daha çox özünü göstərdiyi bir dövrdə Azərbaycanda milli iqtisadiyyatın strukturunun genişləndirilməsi, iqtisadiyyatın manevrlik qabiliyyətinin artırılması daha çox əsaslandırılmış mexanizmlərin hazırlanmasını şərtləndirir. Bundan əlavə, milli iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinin, o cümlədən aqrar sahənin fəaliyyət proseslərinin intensivləşdirilməsi, bu istiqamətlərdə mövcud mexanizmlərin təkmilləşdirilməsi tədbirlərinə, bunlarla bağlı davamlı şəkildə və müasir çağırışlara uyğun olaraq təkmilləşdirilmələrin aparılmasına ciddi ehtiyac vardır.

Artıq ənənəvi yanaşmalar və mexanizmlər, fəaliyyət strategiyaları qlobal təhdidlər kontekstində, qlobal dünya problemlərinin yaratdığı yeni mürəkkəb şəraitin mənfi təsirləri altında ciddi deformasiyalara uğramışdır. Digər tərəfdən, aqrar sahədə İKT-dən istifadə etməklə daha münasib və yüksək nəticələrin əldə olunması istiqamətində irəliləyişə nail olmaq məsələləri daha çox qabarıq şəkildə ön plana çıxmışdır. Ölkə üzrə İKT-nin inkişafı istiqamətində kompleks məsələlər, yanaşmalar və prioritetlər bu sahəyə aid müvafiq strateji yol xəritəsində ifadə olunmuşdur. [1]

Həmin strateji sənəddə İKT-nin inkişafı ilə bağlı yaxın, orta və uzaq perspektivlər, hədəflər əsaslandırılaraq müəyyənləşdirilmiş, hazırda onların icrası proseslərinin sürətləndiyi bir dövrü yaşayırıq. Artıq ölkəmizdə elektron hökumət portalı, elektron xidmətlər paketi, müxtəlif rəqəmsal platformalar, sosial və biznesyönlü elektron portallar fəaliyyət göstərirlər. Mərkəzi hökumət icra

strukturlarında, həmçinin əsasən iri iqtisadiyyat subyektlərində, özəl şirkət və firmalarda İKT-dən istifadənin genişləndirilməsi, rəqəmsal xidmət paketinin formalaşdırılması proseslərinin sürətləndiyini qeyd etmək mümkündür. Düzdür, kiçik və orta müəssisələrdə İKT davranışı və İKT-yə münasibət informasiya cəmiyyətinin tələblərinə və meyarlarına hələ ki, uyğun deyildir və bu kimi iqtisadi subyektlər öz fəaliyyətlərində hətta adi kompüterdən istifadə edilməsinə belə bəzən maraq göstərmirlər. Bunun bir səbəbi ənənəvi vərdəşdən və stereotipdən irəli gəlsə, digər səbəbi İKT və rəqəmsal texnologiyaların səmərəliliyi barəsində məlumatların olmaması, bu mexanizmlərin hazırlanması və tətbiqi sahəsində təcrübəsizlik, həmçinin bu istiqamətdə maarifləndirmə işlərinin zəif olmasıdır.

Elə götürək aqrar sahəni və bu sahənin müxtəlif fəaliyyət istiqamətində elektron mexanizmlərin verə biləcəyi effekt və əlavə üstünlüklər kifayət qədərdir, fermer təsərrüfatlarının səmərəliliyinin artırılmasından tutmuş heyvan sürülərinin rəqəmsal texnologiyalar vasitəsilə izlənilməsi, təhlükəsizlik tədbirlərinin görülməsi, yaxud dronlar vasitəsilə vəziyyətin müəyyənləşdirilməsi, əkin sahələrinə və plantasiyalara real rejimdə nəzarət mexanizminin təşkil olunması, operativ və adekvat qərarların verilməsi üçün verilənlər hesabına mühüm məlumatların gecikdirilmədən emal olunması və yüksək səviyyədə qərarların verilməsi, əlavə tədbirlərin görülməsi və s. məsələlərin tənzimlənməsi mümkündür. İKT-dən maksimum yararlanmaq, kənd təsərrüfatı sahələrinin inkişafını sürətləndirmək və aqrar sahənin emal müəssisələri üçün tələb olunan xammal ehtiyatlarını yaratmaq, məhsuldarlığın artırılması istiqamətində əlavə tədbirlər görmək vacib məsələlərdir. Amma, bu kimi məsələlərin öhdəsindən gəlmək üçün zəruri tədbirlər görülməlidir. Yəni, infrastrukturun gücləndirilməsi, İKT barəsində daha çox maarifləndirmə tədbirlərinin görülməsi və bu cür mexanizmlərin praktiki səmərəliliyini özündə əks etdirən nümunələrin öyrənilməsi və mənimsənilməsi üçün həm də mükəmməl hüquqi əsaslar, təşkilati-iqtisadi mexanizmlər olmalıdır.

2000-ci illərdən başlayaraq müasir qlobal çağırışlar nəzərə alınmaqla iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində, o cümlədən aqrar sahədə yüksək texnologiyaların transferi və mütərəqqi dünya təcrübəsinin tətbiq olunmasından ötrü tədbirlər genişlənməyə başlanmışdır. Bu sahədə kadr hazırlığı və mütəxəssislərin yetişdirilməsi, elektron vasitələrin ölkəyə gətirilməsi, həm də bu sahədə yerli istehsalın stimullaşdırılması, məhsul istehsalı və satışında elektronlaşdırmanın ön plana çıxarılması daha çox diqqət mərkəzinə düşmüşdür.

Nəzərə alsaq ki, aqrar sahənin səmərəliliyinin artırılmasında önəmli məsələlərdən biri yetişdirilmiş və emal olunmuş məhsulların son istehlakçılara sərfəli olaraq çatdırılması, analoji satış bazarlarına çıxarılması və bu proseslərdə zərərlərin minimuma endirilməsi vacib şərtlərdəndir. Bu sırada elektronlaşdırma və elektron resurlar üzərindən ticarət sövdələşmələrinin həyata keçirilməsinin hüquqi bazasının yaradılması mühüm əhəmiyyət daşıyır.

Göstərilən amillər əsas götürülməklə 2005-ci il 10 may tarixində “Elektron ticarət haqqında” AR-in Qanunu qüvvəyə minmişdir və bu qanunla elektron ticarətin və yeni texnologiyaların tətbiqi istiqamətində hüquqi əsasların formalaşdırılması təmin olunmuşdur [6]. Eyni zamanda, ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının genişləndirilməsində, yerli tələbatı ödəməklə xarici bazarlara çıxarılmasında yüksək texnologiyaların və mütərəqqi fəaliyyət üsullarının rolu böyükdür. Yəni məhsuldarlığı artırmaqla ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı məhsullarının alınması müasir dövrdə prioritetlik təşkil edir və Azərbaycanda da bu məsələlər müvafiq ölkə qanunu ilə tənzimlənilir.

Aqrar sahənin inkişafının dövrün tələblərinə uyğun olaraq tənzimlənməsi və bu istiqamətlərdə İKT-dən istifadə etməklə elmi yeniliklərin dəyərləndirilməsi, sahənin elmi əsaslarla inkişaf etdirilməsi məsələləri mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Göstərilən amillərin praktiki proseslərdə nəzərə alınması və tənzimlənməsinin hüquqi əsaslarının olması olduqca vacibdir. Bu baxımdan, ölkə Prezidentinin 2014-cü il 16 aprel tarixli “Aqrar sahədə idarəetmənin təkmilləşdirilməsi və institusional islahatların sürətləndirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında”

Fərmanı nəzərdə tutulan məsələlərin reallaşdırılmasında və təkmilləşdirilmələrin aparılmasında səmərəli olmuşdur. Nəticədə mövcud fəaliyyət mexanizmləri maksimum yenilənmiş, institusional və struktur islahatları aparılmış, şəffaflıq məsələlərinə diqqət artırılmış və elektron xidmətlərin əhatəsinin genişləndirilməsi prioritetlik təşkil etmişdir. Eyni zamanda, AR Prezidentinin 16 aprel 2014-cü il tarixli “Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində Elektron kənd təsərrüfatı sisteminin yaradılması”na dair Fərmanı bu sahədə əsaslı dəyişikliklərə səbəb olmuşdur.

Belə ki, elektronlaşdırma prosesləri sürətləndirilmiş və elektron xidmətlərin genişləndirilməsi sayəsində kənd təsərrüfatının müxtəlif istiqamətlərində və ümumilikdə aqrar sahədə idarəetmə, nəzarət və icra proseslərinin səmərəliliyi yüksəldilmişdir [5, s.135-162]. Eyni zamanda, “Elektron kənd təsərrüfatı informasiya sistemi”nin yaradılması həm də, məhsuldarlığın artmasına əlavə imkanlar formalaşdırmışdır. Bu sistemin fəaliyyət prinsipləri sırasında şəffaflıq, səmərəli idarəetmənin təşkili, innovasiyaların tətbiqinin sürətləndirilməsi, biznes proseslərin genişləndirilməsi və s. daha çox diqqət çəkirlər. Aqrar sahədə İKT-nin müxtəlif mexanizmləri və rəqəmsal xidmətləri artıq səmərə verməkdədir və bu məsələlər prioritetlik səviyyəsinə qaldırılmışdır. [3]

AR Prezidentinin 2016-cı il 20 sentyabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq olunmuş “Azərbaycan Respublikasında informasiya cəmiyyətinin inkişafına dair Milli Strategiyanın həyata keçirilməsi üzrə 2016–2020-ci illər üçün Dövlət Proqramı”nın icra proseslərinin sürətləndirilməsi ölkəmizdə vətəndaş cəmiyyətinin fəallığının artırılmasında və iqtisadi inkişafın yeni mənbələrinin formalaşdırılmasında, problemlərin aşkarlanmasında, onların həlli yollarının müəyyənləşdirilməsində səmərəli rol oynamışdır. [2]

Bundan əlavə, ölkə Prezidentinin 22 may 2018-ci il tarixli Fərmanı ilə yaradılmış Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin tabeliyində Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzində sahənin elmi əsaslarla inkişafı istiqamətində məqsədli işlər görülməkdə və elmi tədqiqatlar aparılmaqdadır [4]. Aqrar sahədə istehsal olunan məhsulların maksimum səmərəli tədarük edilməsi, ehtiyatlarının yaradılması və son istehlakçılara çatdırılması proseslərində olan nöqsanların aradan qaldırılması, pərakəndəliyin tənzimlənməsi məqsədilə AR Prezidentinin 2018-ci il 14 dekabr tarixli “Aqrar tədarük və təchizat Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin yaradılması haqqında” fərmanı verilmişdir.

Ölkə Prezidentinin 21 may 2019-cu il tarixli “Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Xidmətlər Agentliyi haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə” Fərmanı ilə yeni və mühüm mərkəzi dövlət qurumunun prioritet vəzifələri, funksiyaları və hüquqları müəyyənləşdirilmişdir [8]. Artıq ölkə regionlarında bu qəbildən olan xidmətlərin fəal şəkildə göstərilməsi təmin edilmişdir.

Məlum olduğu kimi aqrar sahədə fəaliyyətin proqnozlaşdırılması, layihələrin reallaşdırılması və s. məsələlər kifayət qədər mürəkkəbdir, bu sahə həm də müxtəlif risklərlə bağlıdır və bu səbəblərdən potensial investorlar aqrar sahəyə yatırımlar etməkdə çətinlik çəkirlər, tərəddüd edirlər. Buna görə də sığorta mexanizmlərinin işləməsi və şəffaflığı, həmçinin operativliyi vacib hesab olunur. Quraqlıq, təbii fəlakətlər və s. səbəblərdən aqrar subyektlərin itkilərinin əhəmiyyətli hissəsinin qarşılınmasında sığorta xidmətinin rolu böyük səmərə verə bilər.

Beləliklə, 2019-cu il avqustun 19-da “Aqrar sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu qəbul olunmuşdur [8]. Artıq zərərçəkən fermerlərə və kəndli təsərrüfatlarına ilk sığorta ödənişlərinin edilməsi faktları vardır və bunlar təqdirəlayiq haldır. Aqrar sahədə fəaliyyətin daha güvənli şəkildə təşkilində, həmçinin İKT-dən istifadə etməklə riskli, ancaq gəlirli hesab olunan fəaliyyət istiqamətlərinin genişləndirilməsinə yeni imkanlar açılmaqdadır və yaxın perspektivdə bunlar öz nəticələrini verəcəkdir.

Ölkəmiz üçün digər tarixi və mühüm bir məsələ 30 ilə yaxın düşmən tapdağında qalan torpaqlarımızın və vəhşicəsinə dağıdılmış kənd, qəsəbə və şəhərlərimizin işğaldan azad

olunmasıdır. Artıq, bu ərazilərdə böyük həcmli dirçəliş və reabilitasiya layihələri həyata keçirilir, infrastruktur yaradılır, yaşayış massivləri salınır, yollar, körpülər tikilir və iqtisadiyyat sahələrinin bərpasına başlanılmışdır. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə iki yeni iqtisadi rayon – Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonları yaradılmışdır və hər iki rayonunun güclü aqrar potensialı vardır. Sevindirici haldır ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə həyata keçirilən pilot layihələr “ağıllı” texnologiyalara əsaslanmışdır.

Yüksək texnologiyaların geniş həcmdə tətbiqi maksimum prioritetlik təşkil edir və artıq Füzuli Beynəlxalq Hava Limanının istismara verilməsi, “Ağdam sənaye parkı”nın və “Araz Vadisi İqtisadi Zonası”nın təməlinin qoyulması, Zəngilanın Ağalı kəndləri ərazisində “Ağıllı kənd” pilot layihəsinin intensiv şəkildə reallaşdırılması və bir-birinin ardınca digər layihələr üzrə təməlqoyma mərasimlərinin keçirilməsi yaxın perspektivdə işğaldan azad olunmuş ərazilərdə İKT-yə tələbatın daha da artacağını deməyə əsas verir.

Avtomatlaşdırılmış heyvandarlıq fermalarının və komplekslərinin, suvarma sistemlərinin, idarəetmə formalarının səmərəli şəkildə işləməsinə İKT-nin hesabına maksimum real görünür və bu məsələlər dünya təcrübəsində özünü doğrultduğundan praktiki proseslərdə İKT amilinin ciddi şəkildə nəzərə alınması və dəyərləndirilməsi təmin edilməlidir. Eyni zamanda, işğaldan azad olunmuş ərazilər nəzərə alınmaqla, aqrar sahədə İKT-nin iqtisadi səmərəliliyinin artırılması yollarının konkretləşdirilməsi və müəyyənləşdirilməsi daha çox səmərə verə bilər.

Amma, zaman keçdikcə problemlər də çoxalmaqdadır, belə ki, qlobal istiləşmə nəticəsində torpaq sahələri azalır və su altında qalır, şoranlaşır, quraqlıq səviyyəsi yüksəlir, kənd təsərrüfatının inkişafında resurslar tükənir və dünya əhalisinin durmadan artması isə yeni ərzaq ehtiyatlarına tələbatı daha da kəskinləşdirir. Bütün bunlar aqrar sahənin qarşısına yeni vəzifələr qoyur, məhsuldarlığın artırılması problemlərinin həllində elm və texnologiyalar əsaslı inkişafa daha çox üstünlük verilməsini, məhsuldarlığın ekstensiv inkişaf hesabına təmin olunması, istehsal olunan mühüm ərzaq məhsullarının kalorilik dərəcəsinin yüksəldilməsi, keyfiyyətinin artırılması, itkilərin azaldılması, emal proseslərinin daha səmərəli formada təşkil olunması və s. bu kimi məsələlərin kompleks və sistemli həllini tələb edir. Qeyd olunanlar baxımından aqrar sahədə İKT-dən istifadənin səmərəliliyinin artırılması göstərilən problemlərin müəyyən hissəsinin aradan qaldırılmasına imkan verə bilər. Belə ki, rəqəmsal texnologiyaların fəal şəkildə tətbiq olunması operativliyi və səmərəliliyi artırır, adekvat qərarların qəbul olunmasına şərait yaradır. Rəqəmsallaşma iqtisadiyyatda və cəmiyyətdə informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının kompleks və inteqrasiya olunmuş tətbiqini nəzərdə tutulur. [7, s.523-541]

Azərbaycanda aqrar sahənin inkişafının modelləşdirilməsi, qlobal dövrün tələblərinə uyğun olaraq təkmilləşdirilməsi vacibliyindən yanaşmaqla, həm də strateji hədəflərin əsaslandırılaraq müəyyənləşdirilməsi şəraitində qeyd etmək mümkündür ki, hazırda aqrar sahənin fəaliyyətində olan real potensialın açıqlanması, qlobal yanaşmaların və yüksək texnologiyalardan istifadənin ön plana çıxarılmasının mühüm aspektləri daha geniş əhatədə dərk edilməkdə və həyata keçirilməkdədir. Məsələ bundadır ki, bu göstərilən strateji yanaşmaların və prioritet vəzifələrin həyata keçirilməsi, aqrar sahənin İKT əsasında inkişafının sürətləndirilməsi əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi xeyli mürəkkəb məsələdir və çoxsaylı problemlərin həllini tələb edir.

Kənd təsərrüfatı sahələrinin inkişaf etdirilməsi, ərzaq məhsullarının çeşidinin və həcmünün artırılması, aclığın və yoxsulluğun səviyyəsinin azaldılması problemlərinin həlli yollarının müəyyənləşdirilməsi zamanı İKT-dən istifadənin fəallaşdırılması məsələləri də ölkəmizin aqrar sahəsi üçün xeyli aktuallaşmışdır və xüsusilə hazırda işğaldan azad olunmuş ərazilərin dirçəldilməsində reallaşdırılan layihələrdə daha çox tələb olunan vasitədir. Məsələn, “ağıllı” texnologiyalar əsaslı yaşayış massivlərinin salınması, aqrar sənaye infrastrukturunu yaradılması, sahibkarlıq və biznesin inkişafında rəqəmsal texnologiyalara üstünlük verilməsi buna misal ola bilər.

Aqrar sahənin yeni texnologiyalar əsasında inkişafının sürətləndirilməsi bir sıra istiqamətlərdə müsbət təsirə malikdir və ölkə iqtisadiyyatının digər sahələrinə qarşılıqlı əlaqələr nəticəsində multiplikativ effekt göstərir. Belə ki,

- 1) milli iqtisadiyyatın strukturunu diversifikasiyalaşdırır;
- 2) regionların mövcud təbii və iqtisadi resurslarından səmərəli istifadəni təmin edir;
- 3) qeyri-neft sektorunun inkişafına mühüm töhfələr verir;
- 4) qeyri-neft ixracının artırılmasında əhəmiyyətli rol oynayır;
- 5) aqrar sektorun inkişaf etdirilməsi ölkə regionlarının iqtisadi fəallığının artırılmasına güclü təsir edir;
- 6) kənd təsərrüfatı sahələrinin və aqrar sektorun məşğulluq problemlərinin həllində güclü potensial reallaşdırılır;
- 7) aqrar sektorun balanslı inkişafı ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin önəmli fəaliyyət istiqamətlərindəndir və milli iqtisadi təhlükəsizliyin, ərzaq təhlükəsizliyinin təminatçısı kimi çıxış edir;
- 8) aqrar sahənin inkişaf imkanları yeni texnologiyaların tətbiqi üçün münasibdir və buna böyük ehtiyac vardır;
- 9) aqrar İKT-nin tətbiqi hesabına innovativ sahibkarlığın formalaşması və inkişafı sürətlənir və s.

Digər tərəfdən, sosial-iqtisadi inkişaf məsələlərinin daha səmərəli həllinə imkan verən internet infrastrukturunun olması və internet şəbəkəsinin, xüsusilə yüksək sürətə malik geniş zolaqlı internet imkanlarının formalaşdırılması və xidmətlərin göstərilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycanın misalında bu problemlərə yanaşsaq, qeyd etməliyik ki, ölkəmiz İKT ilə bağlı konseptual yanaşmaları və fəaliyyət mexanizmlərini yenidən formalaşdırmaqdadırlar, bizə hələ dünya təcrübəsini yüksək səviyyədə öyrənmək və ölkəmizin iqtisadi hədəflərinə uyğun olaraq tətbiqi məsələlərinə baxmaq lazımdır. Bundan əlavə, ölkəmizdə aqrar sahənin inkişafında və onun regional aspektdə modelləşdirilməsində yeni formatlara və yanaşmalara daha çox ehtiyacın olduğu qənaətinəyik və bu proseslərdə İKT-nin iqtisadi səmərəliliyinin artırılması məsələlərinə daha çox önəm verilməsini vacib sayırıq. Bu zərurət həm də əvvəldə bildirdiyimiz kimi yeni obyektiv reallıqlarla bilavasitə bağlıdır. İşgaldan azad olunmuş ərazilər də daxil olmaqla, ölkəmizin aqrar sahəsinin əhatə etdiyi bütün regionlarda və onun aqrar-əməl müəssisələrində yüksək texnologiyalar əsaslı yanaşmalar birmənalı olaraq intensiv şəkildə üstünlük təşkil etməli, elektronlaşdırma, rəqəmsal mexanizmlərin daha geniş olaraq tətbiqinə ciddi önəm verilməli və nəticədə və aqrar sahənin inkişafının intensivləşdirilməsində İKT-nin iqtisadi səmərəliliyinin artırılmasına nail olunmalıdır.

Aqrar sahənin inkişafının strateji yol xəritələrindən irəli gələn hədəflər kontekstində modelləşdirilməsi və təkmilləşdirilməsi, səmərəliliyin artırılması məqsədilə, ölkəmizdə ilk növbədə regionlarda, kənd təsərrüfatı və ümumilikdə aqrar sahənin subyektlərində, kənd rayonlarında və kənd yaşayış məntəqələrində, ucqar kəndlərdə belə kompüterlərdən və internet şəbəkələrdən, müxtəlif İKT məhsullarından və proqramlarından fəal istifadə edilməsi üçün daha çox tədbirlər görülməli, bu texnologiyaların və xidmətlərin əlçatanlığı təmin olunmalıdır.

Rəqəmsal texnologiyalar və ümumilikdə İKT-nin imkanlarından yaranan reallıqlardan məhsuldar istifadə olunması aqrar sahədə resurslardan qənaətlə istifadə edilməsi ilə bərabər, həm də bu sahəyə aid olan fəaliyyət istiqamətlərinin və onun istehsal sahələrinin maksimum diversifikasiyalaşdırılmasına imkan verir. Burada səmərəli yanaşmalar kimi torpaq resurslarından elmi əsaslarla istifadə olunması, toxumçuluq üçün yüksək keyfiyyətli və perspektivli növlərin seçilməsi, daha çox məhsuldarlıq nümayiş etdirən və kombinə olunmuş texnika və aqreqatlardan istifadə edilməsi, texnoloji əməliyyatların optimallığının təmin olunması və s. daha çox diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır. Bundan əlavə, aqrar sahənin bütün fəaliyyət istiqamətlərində rəqəmsal texnologiyaların fəal tətbiqinin həyata keçirilməsi, elektron

xidmətlərinin dairəsinin genişləndirilməsi, bu sahələrdəki problemlər, ehtiyatlar, perspektivlər və s. üzrə informasiyaların əldə olunması, sistemləşdirilməsi, emal edilməsi, onlardan istifadə üçün proqram məhsullarının işlənməsi və avtomatlaşdırmanın təmin edilməsi böyük səmərə verə bilər. İKT-nin geniş həcmdə istifadəsinə nail olunması aqrar sahə subyektlərinin daha məhsuldar işləmələri üçün müvafiq şəraitin yaradılmasına, imkanların üzə çıxarılmasına, şəffaflığın təmin edilməsinə və elektron xidmətlərin hesabına səmərəliliyinin artırılmasına əlavə stimullar formalaşdırır.

Eyni zamanda, aqrar sahədə olan resurslardan istifadənin səmərəliliyinin yüksəldilməsi, məhsuldarlığın artırılması və bütövlükdə aqrar subyektlərin fəaliyyət strategiyasının həyata keçirilməsi, gəlirlə işləməsinin təmin olunması, rentabelliğin proqnozlaşdırılan səviyyədə olması və intensiv inkişaf üçün ciddi əsasların yaradılması məqsədilə müxtəlif rəqəmsal-“ağıllı” texnologiyalar əsaslı layihələrinin reallaşdırılması daha yüksək nəticələr əldə olunmasına imkan verir. Bu kimi layihələr sırasında – “Effektiv heqtar”, “Ağıllı kontraktlar”, “Aqrar ixrac”. Sahədən limana”, “Ağıllı ferma”, “Ağıllı bağ”, “Torpaq bilgisi”, “Ağıllı istilikxana”, “Ağıllı emal”, “Ağıllı anbar” və s. daha çox tələb olunandır [8]. Dünya ölkələrində bu tip “ağıllı” texnologiyalardan və layihələrdən istifadə etməklə məhsuldar nəticələrin əldə olunması təcrübəsindən yanaşmaqla, ölkəmizin aqrar sahəsində də bu cür layihələrin modelləşdirilməsi və regionlar üzrə münasibliyi nəzərə alınmaqla, həmin layihələrin işlənməsi və həyata keçirilməsi məqsədə uyğundur. Bir sözlə, ümumi kontekstdə “Ağıllı kənd təsərrüfatı” və ya “Ağıllı aqrar sahə” prinsiplərinə uyğun İKT əsaslı fəaliyyət istiqamətlərinin işlənməsi, layihələrin hazırlanması və reallaşdırılması ölkəmizdə aqrar sahənin səmərəliliyinin yüksəldilməsinə ciddi təkan verə bilər.

Nəticə

Aqrar sahədə İKT-nin iqtisadi səmərəliliyinin artırılması istiqamətlərinin tədqiqi üzrə hazırladığımız materiallar, apardığımız araşdırmalar bir qrup nəticələrin formalaşdırılmasına imkan vermişdir və onlar aşağıdakılardır:

1. Aqrar sahədə daha məhsuldar fəaliyyət mühitinin yaradılması və mexanizmlərin tətbiq olunması, məhsulların yetişdirilməsi, yığılması və itkilərin minimum səviyyəyə endirilməsi, ehtiyatların yaradılması, daha çox effekt verən fəaliyyət strategiyalarının işlənməsi, rəqəbatqabiliyyətli aqrar məhsulların istehlakçılara çatdırılması proseslərində İKT-nin səmərəliliyinin artırılması ilə bağlı kompleks tədbirlər, o cümlədən institusional tədbirlər reallaşdırılmalı, dövlət siyasəti təkmilləşdirilməli və dövlət dəstəyi mexanizmləri müasir dövrün çağırışlarına uyğun olmalıdır.

2. Texnoloji cəhətdən güclü inkişaf etmiş dünya ölkələrinin İKT təcrübəsindən və rəqəmsal texnologiyalardan istifadə mexanizmlərindən yetərincə bəhrələnmək vacib şərtlərdəndir və bu amillərdən çıxış etsək, hesab edirik ki, yaxın perspektivdə dünya təcrübəsinin daha dərinə öyrənilməsi, xüsusilə aqrar sahədə İKT-nin iqtisadi səmərəliliyinin artırılması üzrə təsirli tədbirlərin görülməsi, daha geniş aspektlərdə rəqəmsal texnologiyaların tətbiq olunması, “ağıllı” texnologiyalar əsasında layihələrin əsaslandırılması və həyata keçirilməsi, əsas etibarilə ölkədə investisiya-innovasiya mühitinin cəlbediciliyinin artırılmasında İKT-nin imkanlarından geniş olaraq istifadə olunması sistemli xarakter almalı və optimal nəzarət, icra mexanizmləri hazırlanmalıdır.

3. Fikrimizcə, aqrar sahənin bütün fəaliyyət istiqamətlərində, xammal təyinatlı məhsulların yetişdirilməsindən tutmuş son dərəcə emala qədər olan proseslərdə mövcud ehtiyatlar, istehsal resursları, maşın və mexanizmlər, iqtisadi determinant elementləri, məhsuldarlığı artırmağa imkan verən texnologiyalar və metodoloji yanaşmalar sistemli və kompleks şəkildə fundamental olaraq araşdırılmalı, təhlillər aparılmalı, mürəkkəb problemlərin həlli yolları

müəyyənləşdirilməli və müasir İKT mexanizmlərinin avtomatlaşdırılmış rəqəmsal imkanlarından səmərəliliyi artırmaqla daha yüksək nəticələrin əldə edilməsi hədəflənməlidir.

4. Aqrar sahədə səmərəliliyin artırılması, fəaliyyət istiqamətləri üzrə idarəetmə strukturunun müasir dövrün tələblərinə uyğun şəkildə təkmilləşdirilməsi, fəaliyyət mexanizmlərinin məhsuldarlığının təmin olunması üçün İKT-dən xüsusilə rəqəmsal texnologiyalar əsaslanan fəaliyyət mexanizmlərindən istifadənin genişləndirilməsi, rəqəmsal əməliyyatların strukturunun və əhatəsinin diversifikasiyalaşdırılması, informasiya sistemlərinin maksimum təkmilləşdirilməsi və infrastrukturun genişləndirilməsi, kompüter və informasiya xidmətləri əsasında formalaşan əlavə dəyər mənbələrinin yaranması, mütərəqqi və “ağıllı” İKT vasitələrinə əlçatanlığın təmin olunması, genişzolaqlı internet xidmətlərinin ölkənin bütün ərazisi boyunca təminatının başa çatdırılması, sürətli və sabit internet xidmətlərinin təşkili, beləliklə İKT-nin iqtisadi səmərəliliyinin şaxələndirilməsi hesabına ölkə iqtisadiyyatının mühüm seqmentlərindən biri olan aqrar sahədə yeni əlavə dəyər mənbələrinin yaradılması proseslərinin sürətləndirilməsi vacib hesab olunur.

5. Aqrar sahədə elektron xidmətlərin, elektron kommərasiya şəbəkəsinin, rəqəmsal nəqliyyat-logistika mərkəzlərinin, elektron ixrac portallarının yaradılması hesabına bu sahədə fəaliyyətə göstərən çoxlu sayda sahibkarlıq subyektlərinin fəaliyyətinin səmərəlilik səviyyəsinin artırılmasını, onların istehsalı yüksəltməyə və məhsuldarlıqla bağlı problemlərin həllinə səy göstərməyə motivasiyalarının yüksəldilməsini, daha geniş çeşiddə və rəqabətqabiliyyətli aqrar məhsulların istehsal edilməsi istiqamətində ehtiyatların aşkarlanması və fəaliyyət dövryyəsinə cəlb olunması proseslərinin sürətləndirilməsi təmin edilmiş olar.

6. Qarabağ iqtisadi rayonunda və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonunda reallaşdırılan yüksək texnologiyalar əsaslı layihələr əsas götürülməklə, yaxın perspektivdə ölkəmizdə aqrar sahənin spesifik inkişaf hədəfləri nəzərə alınmaqla, daha fəal şəkildə yüksək texnologiyaların tətbiq olunması bütün ölkə regionlarında təmin edilməli və sistemli tədbirlər görülməlidir. Aqrar sahədə İKT-nin səmərəliliyinin artırılması prioritetlərindən yanaşmaqla, mütərəqqi və məhsuldar texnologiyaların daha dərinləndirilməsi və tətbiqi məqsədlə hər bir iqtisadi rayonda pilot-layihələrin hazırlanması və həyata keçirilməsi məqsəduyğundur.

7. Aqrar sahədə İKT-nin iqtisadi səmərəliliyinin yüksəldilməsi məqsədlə “ağıllı” mərkəzi idarəetmə sisteminin qurulması və onun regional şəbəkəsinin yaradılması, yüksək texnologiyalar vasitəsilə ehtiyatların aşkarlanması və qiymətləndirilməsi, aqrar məhsulların istehsalının artırılması üçün daha çox rəqəmsal – “ağıllı” texnologiyalar əsaslı layihələrinin reallaşdırılması, rəqəmsal mexanizmlərdən ibarət aqrobiznes mərkəzlərinin, heyvandarlıq fermalarının, aqrar istehsal-ixrac, ixtisaslaşdırılmış üzümçülük və şərəbcilik komplekslərinin, “ağıllı” meyvə bağlarını və tərəvəz sahələrinin yaradılması tədbirləri maksimum intensivləşdirilməli, dövlət investisiyaları ilə yanaşı bu proseslərdə özəl investorların və subyektlərinin fəallığı stimullaşdırılmalı və xarici investisiyaların cəlbinin motivasiyalaşdırılması mühiti yaradılmalıdır.

ƏDƏBİYYAT

1. Azərbaycan Respublikasında telekommunikasiya və informasiya texnologiyalarının inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi. AR Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir. – Bakı: – 2016. – 65 s.
2. Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış İnkişaf Konsepsiyası: İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarının inkişafı istiqaməti üzrə Monitoring Hesabatı. İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi Sahibkarlığın və Bazar İqtisadiyyatının İnkişafına Yardım Fondu İsveçrə İnkişaf və Əməkdaşlıq Agentliyi. – Bakı: – 2016, – 32 s.
3. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 6 dekabr 2016-cı il fərmanı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair Strateji Yol Xəritəsi. / – Bakı: – 2016. – 177 s.
4. Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin tabeliyində Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin yaradılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı. – Bakı: – 22 may 2018-ci il, № 89.
5. Aliyev, İ., Soltanlı İ. Aqrar sahənin modernləşməsi və rəqabət qabiliyyətliliyinin təmin olunması problemləri. – Bakı: Avropa nəşriyyatı, – 2017 – 428 s.
6. Elektron ticarət haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. – Bakı: – 10 may 2005-ci il, № 908-IIQ.
7. İbrahimov, E.R. İlham Əliyev və müasir aqrar siyasət. / Bakı: Azərneşr, 2013. – 936 s.
8. www.economy.gov.az

*Н.А.Гаджиева, А.В. Мамедова, С.Дж. Мамедов
Азербайджанский Технологический Университет*

ПЕРСПЕКТИВЫ ПОВЫШЕНИЯ РОЛИ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
АЗЕРБАЙДЖАНА И ПОВЫШЕНИЯ ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕЗЮМЕ

Ключевые слова: инновации, инвестиции, цифровые технологии, «умные» механизмы, диверсификация, экономические ресурсы

Среди стратегических задач современности, как и многие сложные вопросы, приоритетными являются повышение экономической эффективности ИКТ в аграрном секторе, интенсификация применения цифровых технологий, внесение дополнительного вклада в решение проблем эффективности в аграрном секторе в целом.

Выбранные подходы и меры, связанные с активным использованием «умных» технологий в аграрном секторе, цифровизацией аграрного сектора, повышением экономической эффективности использования информационных технологий, включают оказание необходимой технологической помощи предпринимательским и хозяйственным структурам, консультирование и организацию обучения по эффективному использованию ИКТ, моделирование использования природных ресурсов, в том числе земельных и водных, подготовку целевых программ действий, проведение прогнозов, связанных с изменением климата и т. д. направления пользуются большим спросом. По этой причине в статье особое внимание уделено вопросам повышения экономической эффективности информационно-коммуникационных технологий в аграрном секторе в соответствии с целями «Стратегической дорожной карты по развитию телекоммуникаций и информационных технологий в Азербайджанской Республике», а также «Азербайджан 2030: Национальные приоритеты социально-экономического развития».

PROSPECTS OF INCREASING THE ROLE OF INFORMATION AND
COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE AGRICULTURAL SECTOR IN
AZERBAIJAN

SUMMARY

Key words: innovation, investment, digital technologies, "smart" mechanisms, diversification, economic resources

Among the strategic tasks of our time, as well as many complex issues, increasing the economic efficiency of ICT in the agricultural sector, intensifying the application of digital technologies, and providing additional contributions to solving the efficiency problems of the agricultural sector as a whole are priorities.

Among the approaches and measures selected for the active use of "smart" technologies in the agricultural sector, the digitalization of the agricultural sector and increasing the economic efficiency of the use of information technologies, the provision of necessary technological assistance to entrepreneurial economic structures, providing advice and organizing trainings for the effective use of ICT, modeling the use of natural resources, including land and water resources, preparing targeted action programs, conducting forecasts related to climate change, etc. are most in demand. For this reason, the article pays special attention to the issues of increasing the economic efficiency of information and communication technologies in the agricultural sector in accordance with the goals of the "Strategic Roadmap for the Development of Telecommunications and Information Technologies in the Republic of Azerbaijan" as well as "Azerbaijan 2030: National Priorities for Socio-Economic Development".